

“O’ZBEK VA JAHON MUSIQA O’QITISH METODIKASI” TAQQOSIY YONDASHUV

Asadullayeva Mastura Abduvahobovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti universiteti “San’atshunoslik fakulteti”

Musiqa ta’limi kafedrası katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17445832>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston va jahon mamlakatlarida musiqa ta’limini o‘qitish metodikalari tahlil qilinadi. Unda o‘zbek musiqa ta’limining milliy qadriyatlar, an’anaviy cholg‘u asboblari va xalq og‘zaki ijodiyoti asosida shakllangan o‘qitish tizimi bilan G‘arbning zamonaviy pedagogik yondashuvlari — interfaol metodlar, texnologiyalar, kreativ yondashuvlar o‘rtasidagi o‘xshash va farqli jihatlar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada o‘zbek musiqa o‘qitish jarayonini jahon tajribasi bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari, o‘qituvchi tayyorlash, o‘quv dasturlarini modernizatsiya qilish va musiqiy tafakkurni rivojlantirish yo‘llari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: musiqa ta’limi, metodika, taqqosiy tahlil, o‘qitish texnologiyasi, milliy qadriyat, innovatsion yondashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются методики преподавания музыкального образования в Узбекистане и за рубежом. Сравниваются узбекская система, основанная на национальных ценностях, традиционных инструментах и народном творчестве, с западными педагогическими подходами, включающими интерактивные методы, современные технологии и креативное обучение. Также анализируются возможности интеграции узбекской методики с международным опытом, совершенствование подготовки преподавателей, модернизация учебных программ и развитие музыкального мышления учащихся.

Ключевые слова: музыкальное образование, методика, сравнительный анализ, технологии обучения, национальные ценности, инновационный подход.

Annotation. This article analyzes the teaching methodologies of music education in Uzbekistan and other countries around the world. It compares the Uzbek system—based on national values, traditional instruments, and folk creativity—with Western pedagogical approaches that emphasize interactive methods, technologies, and creativity. The paper explores possibilities for harmonizing Uzbek music teaching with international experience, improving teacher training, modernizing curricula, and developing musical thinking among students.

Keywords: music education, methodology, comparative analysis, teaching technology, national values, innovative approach

Bugungi kunda ta’lim tizimida insonning har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllanishida san’at, ayniqsa musiqa fanining o‘rni beqiyosdir. Musiqa nafaqat estetik zavq uyg‘otuvchi, balki yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantiruvchi, ularning tafakkuri va ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, musiqa o‘qitish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni

tatbiq etish, milliy va jahon tajribasini uyg'unlashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, ta'lim tizimida milliy qadriyatlar va an'anaviy san'at turlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, global ta'lim maydonida musiqiy pedagogika sohasida ilg'or xorijiy tajribalar — interfaol o'qitish usullari, texnologik innovatsiyalar, integratsion yondashuvlar ham keng qo'llanilmoqda. Bu esa o'zbek musiqa ta'limi tizimini jahon andozalari bilan uyg'unlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Taqqosiy yondashuv orqali o'zbek va jahon musiqa o'qitish metodikasining o'xshash hamda farqli jihatlarini tahlil qilish, samarali tajribalarni o'rganish, o'qituvchi malakasini oshirish, o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish va o'quvchilarning musiqiy tafakkurini rivojlantirish istiqbollari ushbu tadqiqotning ilmiy asosini tashkil etadi. O'zbekiston musiqa ta'limi tizimi tarixan xalq og'zaki ijodi, maqom an'analari, marosim qo'shiqlari va milliy cholg'u asboblari bilan chambarchas bog'liq. Bu tizimda musiqani o'qitish nafaqat nazariy bilim berish, balki o'quvchilarda milliy ong, badiiy did va ijodiy tafakkurni shakllantirishga qaratilgan. Ayniqsa, ustoz-shogird maktabi, og'zaki o'rgatish an'anasi va xalq qo'shiqlari orqali ta'lim O'zbekistonda musiqiy tarbiyaning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. Masalan, an'anaviy dostonchilik, maqom ijrochiligi yoki baxshichilik maktablarida ta'lim jarayoni yozma manbalar emas, balki og'zaki tajriba, eshitish, takrorlash va his etish orqali amalga oshadi. Bu yondashuv o'quvchini musiqani faqat o'rganishga emas, balki sezishga va his qilishga o'rgatadi. Shuning uchun ham o'zbek musiqa o'qitish metodikasining asosida ma'naviylik va qalb bilan idrok etish yotadi. Biroq XXI asr global axborot makonida bu tizimni jahon miqyosidagi ilg'or yondashuvlar bilan boyitish zarurati tug'ilmoqda. G'arbda shakllangan musiqa o'qitish metodikalari — Karl Orff, Zoltan Kodaly, Shinichi Suzuki kabi pedagoglarning yondashuvlari bugun dunyo miqyosida o'z samaradorligini isbotlagan.

Masalan, Orff Schulwerk tizimi o'yin, harakat, so'z va musiqani birlashtirgan holda, o'quvchini faol ijodiy jarayonga jalb etadi. Bu yondashuv O'zbekiston sharoitida ham juda foydali bo'lishi mumkin, chunki xalq musiqasida o'yin, raqs va qo'shiqning uyg'unligi qadimdan mavjud. Shunday qilib, Orff tizimini milliy o'yin va qo'shiqlar bilan integratsiya qilish musiqani o'qitishda tabiiy muhit yaratadi.

Kodaly metodikasi esa xalq qo'shiqlariga asoslanadi, ya'ni har bir millat o'zining xalq musiqasi orqali notani, ritmni va eshitish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu metod o'zbek xalq qo'shiqlarini o'qitish dasturlariga chuqur singdirish uchun ham juda mosdir. Chunki “Alla”, “Yor-yor”, “Qo'qoncha”, “Buxorcha” kabi kuy va qo'shiqlar bolalarga musiqaning tabiiy tovush tizimini eshitish orqali o'rganish imkonini beradi.

Suzuki metodikasi esa “ona tili printsipi”ga asoslanadi — bola qanday qilib o'z tilini tabiiy ravishda o'rganadi, xuddi shunday musiqani ham tabiiy muhitda, sevgi va quvnoqlik bilan o'rganadi. Bu yondashuv o'zbek oilalarida ham qo'llansa, ota-onalarning bolalar bilan birga musiqiy mashg'ulotlarda ishtiroki orqali oila-maktab hamkorligini mustahkamlaydi.

O'zbekiston musiqa ta'limi tizimida so'nggi yillarda interfaol metodlar (“Aqliy hujum”, “Klaster”, “Blits savol”, “Rol o'ynash”), multimedia vositalari, STEAM yondashuvi va ijodiy loyiha asosidagi ta'lim keng joriy etilmoqda. Ammo, bu jarayonda metodlarni bevosita ko'chirib olish emas, balki milliy kontekstga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir xalqning musiqasi, ritm hissi, tovush tizimi va estetik idroki o'ziga xos.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, eng samarali musiqa o'qitish modeli — bu integrativ yondashuv, ya'ni milliy meros bilan global metodlarni uyg'unlashtirishdir. Shu bois, o'zbek musiqa pedagogikasida xalq kuy-qo'shiqlari, maqom tizimi, milliy cholg'u asboblari o'rgatish bilan birga, jahon tajribasidagi ijodiy musiqiy o'yinlar, guruhli mashg'ulotlar va improvizatsiya texnikalarini qo'llash dolzarbdir.

Bunday ta'lim yondashuvi o'quvchilarda musiqani faqat tinglovchi sifatida emas, balki faol ijodkor sifatida qabul qilishni shakllantiradi. Natijada, ular musiqani tushunadi, ifodalaydi va o'z hissiyotlarini musiqiy tilda ifoda etish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Demak, O'zbekiston musiqa o'qitish tizimi o'zining milliy asoslariga tayangan holda, jahon tajribasi bilan boyitilganda, u nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki musiqiy madaniyatni yangi bosqichga olib chiqadi. Bunday uyg'un yondashuv, aslida, musiqa orqali insonni tarbiyalash g'oyasini yanada chuqurlashtiradi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston musiqa ta'limi tizimi o'zining chuqur milliy ildizlariga, qadimiy ustoz-shogird an'anasiga va boy og'zaki ijodiy merosiga tayangan holda shakllangan mustahkam pedagogik asosga ega. Jahon musiqa pedagogikasida esa o'quvchini faol ijodiy subyekt sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuvlar — Orff, Kodaly, Suzuki, Dalkroze kabi metodlar musiqani o'rgatishda keng qo'llanilmoqda. Taqqosiy tahlil shuni isbotlaydiki, har ikkala yo'nalishning maqsadi bir — musiqani insonning ma'naviy kamoloti va ijodiy tafakkurini rivojlantirish vositasiga aylantirish. Faqat yondashuvlar shakli, vositalari va ta'lim muhiti jihatidan farq qiladi. O'zbek metodikasi milliy ruh, estetik tarbiya va ma'naviy boylikni asrashga yo'naltirilgan bo'lsa, jahon metodikalari o'quvchini mustaqil ijodkor sifatida shakllantirish, interfaol o'qitish texnologiyalarini qo'llashga asoslanadi.

Shu bois, O'zbekiston musiqa ta'limi tizimini rivojlantirishda **milliy qadriyatlar va xalq merosiga tayangan holda, ilg'or xorijiy tajribalarni integratsiyalash** muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda quyidagi yo'nalishlar ustuvor sanaladi:

1. Xalq musiqasini o'quv dasturlarining asosiy komponentiga aylantirish;
2. Orff, Kodaly, Suzuki tizimlarining samarali elementlarini milliy sharoitga moslashtirish;
3. O'qituvchilarni zamonaviy musiqiy texnologiyalar va metodikalar bo'yicha qayta tayyorlash;
4. Raqamli ta'lim vositalari, multimediyaviy dasturlar va ijodiy loyiha metodini keng joriy etish;
5. O'quvchilarda musiqani tahlil qilish, ijro etish va ifodalash kompetensiyasini rivojlantirish.
6. Ushbu yondashuv natijasida o'zbek musiqa ta'limi tizimi milliy qadriyatlarni saqlagan holda, jahon andozalariga javob beruvchi innovatsion yo'nalishda rivojlanadi. Musiqa o'qitish jarayonida milliylik va zamonaviylik uyg'unligi ta'minlansa, bu nafaqat musiqiy tafakkurni, balki yosh avlodning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini ham yuksak darajada shakllantiradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi” nomli nutqi. – Toshkent, 2021.
3. Xudoyberganov S., To‘xliyeva G. *Musiqa ta’limi metodikasi*. – Toshkent: O‘zbekiston davlat konservatoriyasi nashriyoti, 2019.
4. Omonov B. *Pedagogika nazariyasi va metodikasi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Kodály Zoltán. *The Selected Writings of Zoltán Kodály*. – London: Boosey & Hawkes, 1974.
6. Orff C. *The Schulwerk Approach to Music Education*. – New York: Schott Music, 1978.
7. Suzuki S. *Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education*. – Alfred Music, 1983.
8. Dalcroze É. *Rhythm, Music and Education*. – New York: Putnam, 1921.
9. Hasanov N. *Musiqa o‘qitishning innovatsion metodlari*. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
10. UNESCO. *Arts Education Policy Review: Global Trends in Music Education*. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.